

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Бабаева Шоира Баймурадовна

Доцент, Бухарский государственный университет

(sh.b.babayeva@buxdu.uz)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10884928>

Аннотация. Современная система образования нацеливает школу на реализацию лично-ориентированного обучения. Следовательно, развитие и воспитание личности, которая способна влиять на формирование собственного интеллектуального и образовательного потенциала, должно быть поставлено на первое место в школьном образовании. В статье раскрывается необходимость изменения методов и технологий обучения в модернизации образования.

Ключевые слова: образование, реализация, интеллектуал, методы, технологии, педагогическое, формирование, система.

В настоящее время современная школа находится в центре общественного внимания в связи с реализацией национальных проектов в сфере образования. В условиях возрастающих требований к интеллектуальной и нравственной подготовке обучающихся, грядущих перемен, связанных с финансовой самостоятельностью образовательных учреждений, серьезной конкуренции на рынке образовательных услуг проблема качества образования является важнейшей в реформируемой школе. Соответствие знаний обучающихся государственным стандартам, успешная работа учебного заведения, деятельность каждого педагога - это и есть сегодня понимание качества образования.

Как же определить качество в современной школе? Несомненно, это соотношение цели и результата, которые отражают уровень знаний, умений, навыков учащихся, уровень организации и осуществления учебно-воспитательного процесса и те условия, в которых он протекает [3]. Поэтому необходимо обозначить определенные критерии функционирования этих условий. Во-первых, это кадры, которые «решают все», во-вторых, материально-техническая база образовательных учреждений, в-третьих, учебно-программное обеспечение и научно-методическая работа.

И сегодня очевидна необходимость совершенствования учебно-воспитательного процесса, поиска более эффективных форм, методов, а также средств обучения, внедрения современных педагогических технологий, а следовательно, и повышения качества образования.

Как же воспитать устойчивый интерес к предмету, найти нужные методы и приёмы, которые бы в наибольшей мере способствовали формированию у обучающихся знаний, умений и навыков? Для этого необходимо построить урок так, чтобы он максимально решал в единстве задачи обучения, развития, воспитания; тщательно отбирать и корректировать учебный материал, создавая оптимальные условия для решения образовательных задач.

На наш взгляд, активизация самостоятельной творческой работы учащихся на уроках под руководством учителя - один из эффективных путей совершенствования учебного процесса. Поэтому на уроке необходимо создавать атмосферу, активизирующую познавательную деятельность учащихся и повышающую качество обучения.

Нельзя забывать и об индивидуализации обучения, которое предполагает учёт возможностей и способностей каждого ребёнка. К сожалению, в нашей системе образования долго отсутствовали реальные механизмы, позволяющие осуществлять индивидуальный подход к учащимся. Школа не нуждалась в формировании личности человека, а лишь готовила к выполнению определенных социальных функций. Современная система образования нацеливает школу на реализацию личностно-ориентированного обучения. Следовательно, развитие и воспитание личности, которая способна влиять на формирование собственного интеллектуального и образовательного потенциала, должно быть поставлено на первое место в школьном образовании [1]. Так, чтобы раскрыть творческий потенциал учащихся, их индивидуальные способности, сформировать качества, связанные с будущей профессией, необходимо использовать в практике работы школы такие формы обучения, как уроки-презентации, уроки-конференции, деловые игры, семинары, защита проектов. Особое место в этом ряду занимает организация научно-исследовательской работы учащихся, проведение предметных недель. Эти формы работы способствуют раскрытию индивидуальности и творческого потенциала каждого ученика.

В современной модернизации образования подчеркивается необходимость изменения методов и технологий обучения на всех ступенях, повышения значимости тех из них, которые формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, стимулируют самостоятельную работу учащихся, прививают практические навыки анализа информации [2]. Поэтому, реализуя принципы личностно-ориентированного образования, возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на основе современных информационных технологий. Рассматривая их как один из компонентов целостной системы обучения, мы облегчаем доступ к информации, открываем возможности вариативной учебной деятельности, выстраиваем такую образовательную

систему, в которой ученик был бы активным и равноправным участником учебной деятельности. Поэтому мы полагаем, что использование информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе является одним из способов повышения качества образования в современной школе.

Общаясь с ребятами на уроках русского языка, литературы, мы сделали для себя вывод, что использование ИКТ развивает языковые и коммуникативные навыки и умения, повышает уровень их культуры, расширяет кругозор учащихся. Управление обучением с помощью компьютера активизирует мыслительную деятельность учащихся, приводит к повышению эффективности усвоения, а следовательно, влияет на качество образования. Один из назначений компьютера как средства обучения - организация работы учащихся с помощью программно-педагогических средств, от степени совершенствования которых и зависит качество обучения.

На мотивационную сферу учебного процесса и его структуру диалоговые и иллюстративные возможности компьютера влияют существенно. Компьютер обладает достаточно широкими возможностями для создания благоприятных условий работы по осмыслению орфографического или пунктуационного правила. Разнообразные формы наглядности в обучающих программах в виде таблиц, схем, опорных конспектов позволяют использовать не только статичную информацию, но и различные языковые явления в динамике с применением графики, цвета, звука, пиктографии и т. д. Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет активизировать внимание учащихся, разнообразить формы работы, повысить творческий потенциал личности. Построение схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, более эстетично оформить материал. Сделать урок более интересным позволяют различные занимательные задания: кроссворды, рисунки, иллюстрации, тесты.. Причем материал находят сами учащиеся, составляют презентации, таким образом, ИКТ развивает самостоятельность школьников, умение находить, отбирать, и оформлять материал к уроку. Также целесообразно применение компьютерных технологий во внеклассной работе по предмету. В рамках презентаций должны быть интегрированы тексты, графика, звук, анимация, видеоклипы, высококачественные фотоизображения. Это вносило элемент занимательности, давало обучающимся возможность продемонстрировать не только знание компьютерных технологий, но и свои творческие способности.

Кроме того, информационные технологии целесообразно использовать на разных этапах урока: при изложении нового материала (энциклопедические программы, программа Power Point); на этапах тренинга (разнообразные обучающие программы); во время контроля и

проверки (тестирования с оцениванием); во время самостоятельной работы учащихся (различные обучающие программы). Таким образом, изменяется содержание деятельности преподавателя: он перестает быть просто «репродуктором» знаний, становится разработчиком новых технологий обучения. Кардинально меняется и характер учебной деятельности ученика, поскольку он получает возможность вступать в диалог не только с педагогом и одноклассниками, но и с компьютером. Это позволяет решать одну из ключевых задач современной школы - проблему качества образования [2].

Решение проблемы качества образования зависит от того, насколько своевременно и адекватно будут реагировать образовательные учреждения на изменение внешней среды, на потребности общества, социальный заказ, насколько эффективные и педагогически оправданные методы и технологии будут избраны.

Список литературы:

1. Фазылова, Н. С., & Бабаева, Ш. Б. (2021). МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД СЛОВАРЕМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЛАДШИХ КЛАССАХ. Scientific progress, 2(6), 1052-1058..
2. Бабаева, Ш. Б. (2022). ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ СИНТАКСИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ РОДНОГО (РУССКОГО) ЯЗЫКА: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.9.09.009> Бабаева Шоира Баймурадовна Доцент, Бухарский государственный университет. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (9), 73-77.
3. Фазылова, Н. С., & Бабаева, Ш. Б. (2021). ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ.
4. Бабаева, Ш. Б. (2022). ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА: Бабаева Шоира Баймурадовна, доцент, Бухарский государственный университет. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (6), 39-44.
5. Узакова, А. Б., Рохатова, З. И., & Бабаева, Ш. Б. (2021). РАЗВИТИЕ АКТИВНОЙ РУССКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ УЗБЕКСКИХ ШКОЛ..
6. Алимova, А. Н., & Бабаева, Ш. Б. (2021). СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. In НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 134-136).

7. Бабаева, Ш. Б., Узакова, А. Р., Рохатова, З. Б., & Мирова, С. Р. (2020). Основные виды работ по развитию речи в узбекской школе. Казахстан Научный журнал "Филологические науки" март.
8. Бабаева, Ш. Б. (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ СИНТАКСИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ РОДНОГО (РУССКОГО) ЯЗЫКА. *Scientific Impulse*, 1(5), 617-623.
9. БАБАЕВА, Ш., & ФАЗЫЛОВА, Н. РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СЛОВАРЕЙ. *EDAGOGIK ANORAT*, 68.
10. Бабаева, Ш. Б., Узакова, А. Б., Рохатова, З. И., & Мирова, С. Р. Работа со специальными текстами на уроках русского языка начальной школе» сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки и образования» который состоялся 20 февраля 2021 года в г. Пенза МЦНС «Наука и просвещение» стр, 194-197.
11. Babaeva, B. S., Uzakova, A. B., Rohatova, Z. I., Alimova, A. N., & Fazilova, N. S. (2021). The development of the Speech of Primary School Students in the process of studying a work of Art in Primary School. *Middle European Scientific Bulletin*, 10(1).
12. Бабаева, Ш. Б. (2021). ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. In *НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ* (pp. 131-133).
13. Бабаева, Ш. Б., & Курбанова, Н. Р. (2016). ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. *World science*, 4(1 (5)), 38-39.
14. Алимova, А. Н., & Бабаева, Ш. Б. (2021). Международное исследование PIRLS способствует развитию речи и навыка чтения у младших школьников. *Scientific progress*, 2(6), 1045-1051.
15. Nikolayevna, R. N., & Baymuradovna, B. S. (2020). Designing and realization of system of organizing independent work of students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(4), 471-479.